

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063563>

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ

Наргиза Хакимжонова

2 курса магистратуры Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и совместно образовательной программы Казанского федерального университета

Аннотация. Уровень профессиональной компетентности педагогов по математической подготовке многом определяется их способностью развивать свой творческий потенциал и продуктивно заниматься самосовершенствованием.

Ключевая слова. ПрофорIENTATION, школа, колледж, образования, обучения, подготовка, план, программа.

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE OF TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION

Hakimjonovna Nargiza

2nd year master's student. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami and United Educational Programm of Kazan Federal University

Annotation. The level of professional competence of teachers in mathematical training is largely determined by their ability to develop their creative potential and productively engage in self-improvement.

Key words. Career guidance, school, college, education, training, preparation, plan, program.

BOSHLANGICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING MATEMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Hakimjonovna Nargiza

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti va Qozon federal universitetining Birlashgan ta'lim qo'shma dasturi 2-kurs magistranti.

***Annotatsiya.** Matematik tayyorgarlik bo'yicha o'qituvchilarning kasbiy mahorat darajasi ko'p jihatdan ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirish bilan samarali shug'ullanish qobiliyati bilan belgilanadi.*

***Kalit so'zlar.** Kasbga yo'naltirish, maktab, kollej, ta'lim, o'qitish, tayyorgarlik, reja, dastur.*

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 25 января 2018 года № УП-5313 «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования»:

Создать Центр профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан (далее — Центр) на базе Центра среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан[3].

Определить основными задачами и направлениями деятельности Центра:

реализацию единой государственной политики в сфере профессионального образования совместно с министерствами, ведомствами, хозяйственными объединениями, коммерческими банками и крупными предприятиями, имеющими в своем ведении профессиональные колледжи, претворение в жизнь средне- и долгосрочных программ по развитию профессионального образования, обеспечение организационного и методического руководства учебно-воспитательным процессом в профессиональных колледжах[4];

организацию разработки учебных планов и программ подготовки в профессиональных колледжах востребованных на рынке труда специалистов среднего звена, исходя из потребностей и предложений работодателей и передового зарубежного опыта, а также с учетом структурных изменений в реальных секторах экономики;

обеспечение на системной основе работы по подбору и укомплектованию профессиональных колледжей высокопрофессиональными руководящими и

педагогическими кадрами, регулярному повышению их квалификации и профессионального уровня, а также по стимулированию их труда;

внедрение новых форм и методов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических кадров системы;

координацию учебно-методической работы всех профессиональных колледжей республики независимо от их ведомственной принадлежности;

разработку и реализацию мер, направленных на повышение качества образования в профессиональных колледжах, постоянное совершенствование образовательного процесса;

координацию и методическое обеспечение процесса профессионального образования в специализированных учебно-производственных комплексах по формированию профессиональных навыков учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ;

Педагоги-математики отмечают следующие негативные тенденции в развитии математического образования: в связи с переходом на двухуровневую систему образования сокращается количество часов, выделяемых на математику, при этом у большинства студентов отсутствуют навыки самостоятельной работы; углубляется разрыв между уровнем математических знаний выпускников школы и требованиями вузов; увеличивается разрыв между уровнем математических знаний выпускников вузов и объективными потребностями современной науки и технологии; надлежащего методического сопровождения для проведения аудиторных занятий, контрольных мероприятий и самостоятельной работы студентов недостаточно[5].

Анализ состояния обучения математике, сложившегося в настоящий момент в системе высшего профессионального образования, проведенный на основе изучения публикаций, бесед с преподавателями и студентами, тестирования студентов, показал, что, несмотря на то, что к сегодняшнему дню практика подготовки студентов в вузах накопила немалый потенциал методов, форм и средств обучения математике, основной остается традиционная система

обучения, в которой преподаватель выступает преимущественно в качестве информатора и контролера студентов[6].

Были выявлены следующие педагогические проблемы, возникающие при традиционной организации обучения: пассивность студентов на занятии; низкая мотивация к учебе; нерегулярность аудиторной самостоятельной работы; выборочная контролируемость результатов деятельности обучаемых; отсутствие возможности адаптироваться к их индивидуальным особенностям.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к профессионализму педагогической деятельности. Это объясняется существенными переменами, происходящими в нашем обществе и в системе высшего профессионального образования. При этом высокий уровень требований, предъявляемых к будущему педагогу, диктует необходимость поиска путей решения качественной подготовки студентов к педагогической деятельности, в частности, создания новых подходов к организации различных видов практик: учебной (включающей учебно-лагерный сбор), производственной (этапами которой являются педагогическая (включая летнюю практику) и преддипломная практики) [10].

Перед учеными и практическими работниками образовательной сферы ставится задача разработки новых способов повышения эффективности учебного процесса, которые позволили бы его модернизировать, улучшить качество получаемых знаний и формируемых умений и навыков будущих педагогов. Изучение профессионального мастерства педагогов направлено на формулирование требований к их деятельности, уточнение целей подготовки в вузе; без этого невозможно обновление содержания обучения студентов педагогической специальности.

Весь процесс обучения должен решать проблему целостности профессиональной деятельности. Для этого необходимо направить его в русло становления «профессионализма деятельности» [12].

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить сущность понятий «компетенция», «компетентность» и существующие подходы к формированию математических компетенций у бакалавров технического вуза;
2. Выявить особенности адаптивной системы обучения и обосновать возможность ее применения в техническом вузе с целью формирования математических компетенций у бакалавров;
3. Определить принципы формирования математических компетенций на основе адаптивной системы обучения;
4. На основе принципов формирования математических компетенций сформулировать цели и отобрать содержание математической подготовки бакалавров в техническом вузе;
5. Разработать методы, средства и формы обучения, направленного на формирование математических компетенций;
6. Выявить критерии для оценки уровней сформированности математических компетенций бакалавров технического вуза, на их основе подтвердить эффективность экспериментального обучения математике

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, учебно-методической и математической литературы по теме исследования; изучение и обобщение опыта работы учителей средней школы, преподавателей вузов и собственного опыта преподавания математики в техническом вузе; выдвижение и проверка рабочей гипотезы о возможности обращения к АСО при обучении математике студентов вузов с целью формирования математических компетенций; педагогический эксперимент; статистические методы обработки педагогического эксперимента.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

1. Обоснована возможность и целесообразность базирования методики формирования математических компетенций у бакалавров технического вуза на научных положениях адаптивной системы обучения, поскольку это

способствует развитию у студентов способности самостоятельно ставить цели своего образования, планировать и анализировать свою деятельность, самостоятельно решать проблемы, составляющие содержание обучения[7].

2. На основе адаптивной системы обучения разработаны принципы формирования математических компетенций, в числе которых принципы нелинейного распределения времени при построении практического занятия по математике, разнородности в работе студентов, саморегуляции учебной деятельности, управления учебной деятельностью, моделирования при решении учебных математических задач и компетентностный принцип отбора адаптивных математических заданий;

3. Выявлены критерии для определения уровней математических компетенций у бакалавров технического вуза (порогового, продвинутого, высокого), на их основе сформулированы критерии отбора математических задач для индивидуальной работы студентов.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: выявлены специфические особенности адаптивной системы обучения, объективно влияющие на формирование математических компетенций (значительное увеличение времени, отведенного на самостоятельную работу учащихся, использование в обучении многоуровневых заданий для самостоятельной работы, предоставление учащимся возможности работать в индивидуальном темпе и выбирать уровень сложности выполняемых заданий, управление учебным процессом посредством сетевого плана), и на их основе разработаны принципы формирования математических компетенций у бакалавров технического вуза;

- определены подходы к обучению математике в техническом вузе, направленному на формирование математических компетенций, в том числе сформированы цели и содержание такого обучения; конкретизированы уровни математических компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), выявлены критерии для их определения.

В этой связи содержание образования в вузе важно совершенствовать в направлении создания благоприятных условий для самореализации студентов, развития их творческих способностей. Это отражено в требованиях Государственного образовательного стандарта, предполагающих уход от предметного обучения и переход на новый, более качественный уровень обучения, характеризующийся системным подходом, интегрированием содержания обучения, использованием (математика и естественной дисциплин) межпредметных связей. В данном аспекте различные виды практик дают возможность корректировать содержание обучения в сторону его индивидуализации.

На основе анализа психолого-педагогической литературы, действующих Федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования, опыта учителей, реализовавших АСО в средней школе, собственного опыта преподавания математики в техническом вузе, выделены следующие принципы формирования математических компетенций:

- принцип нелинейного распределения времени при построении практического занятия по математике;
- принцип разнородности в работе студентов;
- принцип саморегуляции учебной деятельности;
- компетентностный принцип отбора адаптивных математических заданий;
- принцип управления учебной деятельностью;
- принцип моделирования при решении учебных математических задач.

На основе сформулированных принципов разработана методика, формирования математических компетенций бакалавров технического вуза. Под методикой мы понимаем совокупность пяти иерархически взаимосвязанных компонентов: целей, содержания, методов, форм и средств обучения[10].

1) Целью разработанной методики является формирование математических компетенций у бакалавров технического вуза. Математические компетенции, являющиеся составляющей профессиональных компетенций бакалавров-

инженеров, разделены на 3 категории: понятийные (знание базовых определений и теорем, способность применять эти знания для решения задач); операционно-алгоритмические (знание основных алгоритмов, способность определять круг задач, для которых применим конкретный алгоритм, способность применять требуемый алгоритм); прикладные (способность применять базовые знания для решения задач прикладного характера, видение прикладного аспекта дисциплины).

2) Содержание математической подготовки определяется учебными планами и обеспечивается учебными программами математических дисциплин.

При отборе содержания в соответствии с поставленными целями учитывалось, что базовая направленность курса должна находить свое выражение в явном выделении фундаментальных математических понятий; в активном использовании метода математического моделирования, заключающемся в составлении моделей и применении этих моделей на практике. Прикладная ориентация курса должна находить свое выражение в усилении внимания к задачам прикладного характера, к методам приближенного вычисления.

Основу учебной программы составляет календарный план, из которого в матричный план выделено все, что должен выполнить каждый студент самостоятельно в течение семестра. Эти задания, записанные с помощью шифров, а так же время, отведенное для индивидуальной работы преподавателя с каждым студентом, представлены в сетевом плане - графической модели учебного процесса.

3) Важнейшим средством формирования математических компетенций в разработанной методике являются трехуровневые адаптивные задания, соответствующие уровням математических компетенций (пороговому, продвинутому, высокому). Кроме того, трехуровневые задания являются инструментом для оценки уровня сформированности математических компетенций студентов. На основании проведенного анализа содержания

математических компетенций выделены критерии определения их уровней и соответствующие критерии отбора адаптивных заданий.

4) Методика формирования математических компетенций не требует ухода от лекционно-семинарской системы обучения. Лекции читаются в традиционной форме и содержат большое количество примеров, иллюстраций, задач прикладного характера, опорных схем, вопросов, выносимых на самостоятельное рассмотрение. Наиболее сильные изменения по сравнению с традиционной системой обучения претерпевает организация практического занятия, в ходе которого сначала в течение 20-30 минут преподаватель обучает всех студентов одновременно, а все оставшееся время студенты работают индивидуально, в парах и малых группах. Преподаватель в это время работает поочередно с отдельными студентами, осуществляет контроль. При такой организации обучения вводится оперативный самоучет, который базируется на том, что одним из видов контроля результатов самостоятельной работы обучаемых является взаимоконтроль и самоконтроль.

Полученные экспериментальные данные показали, что содержание, средства, методы и формы обучения, направленные на формирование математических компетенций у бакалавров технического вуза дали положительные результаты, следовательно, разработанную методику можно считать эффективной.

Настоящее исследование ставило целью разработать научно-обоснованную методику формирования математических компетенций у бакалавров технического вуза, основанную на применении адаптивной системе обучения.

Проблема исследования является актуальной в связи с переходом всех вузов страны на обучение по новым образовательным стандартам и разработанным на их основе учебным планам и программам, в которых основной результат обучения представлен в виде определенного набора общекультурных, профессиональных и предметных компетенций.

В ходе констатирующего этапа исследования было выявлено, что традиционная система обучения не обладает достаточными возможностями для

обеспечения выполнений требований к математической подготовке бакалавров-инженеров, отраженных в стандартах и учебных программах нового поколения. Таким образом, была определена необходимость создания методики формирования математических компетенций. Это потребовало изучения сущности понятий «компетенция» и «компетентность», списка математических компетенций бакалавров, существующих подходов к формированию математических компетенций.

Изучение этих вопросов позволило не только сформулировать основные положения разрабатываемой методики, но и задало дальнейшее направление исследования - анализ опыта, накопленного отечественной педагогической наукой и поиск методической системы, компоненты которой могут послужить инструментом для формирования математических компетенций.

На поисковом этапе исследования были разработаны принципы формирования математических компетенций. Опирающаяся на них методика включает цели обучения, направленного на формирование математических компетенций у бакалавров технического вуза, соответствующие содержание математического образования и методическое обеспечение учебного процесса, компонентами которого являются методы, средства и формы обучения[9].

В ходе формирующего этапа исследования был проведен педагогический эксперимент, целью которого было внедрение и апробация методики формирования математических компетенций у бакалавров технического вуза, основанной на адаптивной системе обучения. Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о существовании устойчивой тенденции к повышению уровня сформированности математических компетенций студентов, обусловленной использованием в процессе обучения математике разработанной методики. Следовательно, предположение о том, что обращение к адаптивной системе обучения положительно влияет на формирование математических компетенций у бакалавров технического вуза, подтвердилось. [8].

При определении уровней профессионализма деятельности нам представляется актуальным подход, предлагаемый Джумаев М.И [3]. Так, на основании результативности своей деятельности педагог может быть отнесен к следующему уровню:

- первый (минимальный) - репродуктивный: педагог передает другим, то, что знает сам; характеризуется непродуктивностью;
- второй (низкий) - адаптивный: педагог умеет приспособить свои знания и умения к особенностям аудитории; малопродуктивный;
- третий (средний) - локально-моделирующий: педагог владеет разнообразными методиками обучения учеников отдельным разделам программы, т.е. он способен формулировать педагогическую цель, прогнозировать результаты обучения, активизировать деятельность учащихся; среднепродуктивный;
- четвертый (высокий) - системно-моделирующий: педагог владеет технологией обучения предмету в целом; продуктивный;
- пятый (высший) - системно-моделирующий творчество: педагог владеет стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности учащегося, потребности в самообразовании, самовоспитании, саморазвитии; высокопродуктивный;

В становлении профессионализма в преподавательской деятельности существенную роль играют новые подходы, прежде всего, введение непрерывного образования, многоуровневой подготовки специалистов.

Приоритеты развития математического образования

Исходя из приведенного выше анализа, математика в системе государственного образования. Основные направления развития преподавания естественных наук, иметь:

Требования государственного образовательного стандарта по математике - это, прежде всего, будущее.

исходя из потребностей современного государства и общества в XXI веке международное качество образования и обучения в соответствии с их навыками обеспечение соблюдения;

среднее специальное и профессиональное, высшее образование рядом с учреждениями и научно-методическими исследовательскими структурами интегрированная система, обеспечивающая сотрудничество, преемственность и преемственность формирование;

новых педагогических технологий, системы оценки качества работы обучающихся и обучаемых в процессе подготовки на всех этапах.

Требования государственного образовательного стандарта по математике - это, прежде всего, будущее.

Исходя из потребностей современного государства и общества в XXI веке международное качество образования и обучения в соответствии с их навыками обеспечение соблюдения;

В средних специальных, профессиональных учебных заведениях повышение качества математического образования в регионах организация и развитие системы специализированных школ;

кадры математики, особенно в сельской местности система подготовки и переподготовки школьных кадров разработка;

учебники и пособия по математике улучшение;

выявление талантливых молодых людей и их математических навыков успешное участие в местных и международных научных олимпиадах и получение призов;

качественное обновление содержания математической науки, а также

совершенствование методики обучения, учебного процесса постепенная реализация принципов индивидуализации;

совершенствование, оптимизация и содержание математической науки усиление интеграции с другими общеобразовательными дисциплинами;

знания и навыки, приобретенные студентами в реальных жизненных ситуациях приложении, математическая грамотность, критический, творческий и творческий формирование компетенций;

эффективность и результативность учебного процесса по математике современные цифровые технологии и инновации в предоставлении внедрение подходов;

лучшая международная практика в оценке достижений учащихся и это новая система оценки, основанная на результатах международных исследований в данной области создать и оценить уровень знаний по математике на его основе

внедрение национальной системы сертификации для поднять качество преподавания математики на новый уровень,

включая современные информационные и коммуникационные технологии, использовали электронный учебник и современное лабораторное оборудование

новые научные направления организации учебного процесса и реализация принципов;

совмещать обучение и воспитание, чтобы учащиеся получали не только образование, но и сформироваться как духовно зрелая личность;

создание здоровой творческой среды на уроках математики, обучения и воспитания за счет внедрения передовых инновационных современных технологий в процесс поднимая качество обучения на новый уровень, меняя мировоззрение студентов, развитие мышления, навыков логического самостоятельного мышления;

внеклассное и внешкольное обучение математике радикальное обновление содержания кружков, факультативов и факультативов;

развитие научно-методического обеспечения обучения математике;

молодые люди, выигравшие международные научные олимпиады, и их тренеры совершенствование системы мотивации учителей[7].

Таким образом, внедрение цифровых технологий и современных методик в учебный процесс формирование инновационной инфраструктуры через знания и

навыки, приобретенные студентами в области математики и уроки, чтобы показать, что их навыки актуальны для повседневной жизни и проведение исследований во внеклассной деятельности, дизайнерское творчество, инновации развивать интерес к творчеству.

Уровень профессиональной компетентности педагогов по математической подготовки многом определяется их способностью развивать свой творческий потенциал и продуктивно заниматься самосовершенствованием. Связь между способностью человека к саморазвитию и характеристиками его профессиональной активности, конкретными результатами его деятельности позволяет рассматривать профессиональное самосовершенствование в качестве важного направления подготовки специалистов, обязательного элемента профессиональной деятельности[14].

Под профессиональным самосовершенствованием понимается вид деятельности, предполагающий сознательное формирование, развитие и совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков и психологических свойств личности, т.е. собственно профессиональной компетентности:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash to'g'ricida"gi PF-6097-con Farmoni. www.lex.uz.
3. Постановление президента республики Узбекистан о совершенствовании деятельности центра среднего специального, профессионального образования министерства высшего и среднего специального образования республики Узбекистан. г. Ташкент, 3 февраля 2018 г., № ПП-3504
4. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

5. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang‘ich sinfdlarda qo‘shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so‘zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162

<https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>

7. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta‘lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

8. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta‘limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>

9. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o‘quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. “Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>

10. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

11. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

12. Djumayev M.I The transformation of the english language’s variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

13. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705

<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

14. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>